

Évaluation de la reproductibilité des Classifieurs en Apprentissage Profond

Chayma Chawechi¹, Molka Troudi², et Enjie Ghorbel^{1,3}

¹ CRISTAL, École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba

² Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage, Université de Carthage

³ CVI2 , SnT, Université du Luxembourg

Résumé L'évaluation des méthodes d'apprentissage profond repose le plus souvent sur le calcul d'un unique échantillon de l'erreur, négligeant souvent l'aspect de la reproductibilité. Ainsi, ce papier propose un nouveau protocole d'évaluation basé sur l'estimation de la densité de probabilité de l'erreur. En particulier, nous utilisons l'estimateur de densité par noyau (FKDE) pour modéliser la distribution des erreurs produites par différentes architectures, telles que les réseaux de neurones convolutifs (CNNs), les transformateurs de Vision (ViT) et les modèles vision-langage (VLM). En appliquant une métrique CDSC modifiée, nous montrons qu'une performance élevée ne garantit pas la reproductibilité, soulignant l'importance de prendre en compte cet aspect.

Mots clés : Apprentissage profond, Reproductibilité, Évaluation, Estimation de densité

Abstract The evaluation of deep learning methods mostly relies on computing a single sample of the error, often neglecting the issue of reproducibility. Hence, this paper proposes a new evaluation protocol based on estimating the probability density of the error. In particular, we use kernel density estimation (FKDE) to model the distribution of errors produced by different architectures, such as convolutional neural networks (CNNs), Vision Transformers (ViT), and Vision–Language Models (VLM). By applying a modified CDSC metric, we show that high performance does not guarantee reproducibility, highlighting the importance of explicitly taking this aspect into account.

Key words Deep learning, , Reproducibility, Evaluation, Density estimation

1 Introduction

L'entraînement des architectures de deep learning est aléatoire. En effet, certaines étapes telles que l'initialisation et le dropout impactent significativement les performances [7]. Bien que souvent négligé dans la littérature, il est donc primordial d'étudier la reproductibilité. Un modèle est dit reproductible s'il produit des

résultats cohérents lors d'exécutions multiples [8]. Traditionnellement, la performance est évaluée en considérant un unique échantillon de l'erreur. Dans les cas les plus rigoureux, l'erreur moyenne notée μ et l'écart-type noté σ sont calculés sur N échantillons de l'erreur. Cependant, ces mesures supposent que la distribution de l'erreur est normale et unimodale [1]. Comme illustré dans la Figure 1a, deux modèles aux paramètres (μ, σ) identiques peuvent présenter des densités de probabilités complètement différentes (ex: bimodalité). De plus, la variance est peu sensible aux valeurs extrêmes (Figure 1b). C'est pour résoudre ces problèmes que nous proposons l'approche non paramétrique par Fast Kernel Density Estimation (FKDE). En considérant 100 entraînements, le FKDE permet d'approcher la forme réelle de la densité de probabilité.

(a) **Impact du nombre de modalités** Les deux distributions possèdent une moyenne μ et un écart-type σ identiques, mais l'une est bimodale (rouge) tandis que l'autre est unimodale.

(b) **Visualisation du risque de Heavy Tails** La courbe de densité (orange) révèle une asymétrie et un risque d'instabilité, malgré des métriques (μ, σ) identiques.

Figure 1 – Limites des mesures scalaires dans l'évaluation de la reproductibilité.

2 Protocole d'évaluation proposé

Afin de comparer des architectures de deep learning en termes de reproductibilité, nous ré-entraînons n fois ces différents modèles. Pour un modèle donné, chaque entraînement i produit une erreur que nous notons X_i pour $i \in \{1, \dots, n\}$. Nous notons par X la variable aléatoire représentant l'erreur. Afin d'estimer la densité de probabilité de X , nous utilisons l'estimation de densité par noyau rapide (FKDE). Cette approche repose tout d'abord sur l'estimateur de densité du noyau (KDE), initialement introduit par [10] puis développé par [6] qui estime la densité de probabilité f de X en un point $x \in \mathbb{R}$ à partir des échantillons X_1, \dots, X_n supposés i.i.d. comme suit:

$$\hat{f}_N(x) = \frac{1}{Nh_N} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{x - X_i}{h_N}\right) \quad (1)$$

où K est le noyau (une approche par noyau gaussien ici) et h_N la bande passante (paramètre de lissage).

Le choix de h est crucial pour équilibrer biais et variance. La bande passante optimale h_N^* minimisant la MISE est obtenue en utilisant l’approche proposée dans [14], où,

$$h_N^* = N^{-1/5} \cdot [J(f)]^{-1/5} \cdot [M(K)]^{1/5}, \quad (2)$$

tel que $M(K)$ représente la rugosité du noyau et $J(f)$ la densité $J(f)$ définies par :

$$M(K) = \int K^2(x)dx \quad \text{et} \quad J(f) = \int [f''(u)]^2 du \quad (3)$$

Pour optimiser l’efficacité, nous utilisons l’algorithme Fast Plug-in [12]. En se basant sur les densités de l’erreur obtenues pour chaque architecture j que nous notons f_j , nous utilisons le critère CDSC (Cumulative Distribution Solutions Criterion) introduit dans [2] pour la comparaison. Cette approche, initialement proposée pour l’évaluation des métaheuristiques, s’accorde bien avec notre contexte où le but est de comparer des architectures deep learning en termes de reproductibilité. Soit μ_i la moyenne des taux d’erreur de l’architecture i , et μ la moyenne des moyennes des taux d’erreur des architectures comparées. Le score CDSC pour un modèle i est défini par la probabilité que ses taux d’erreur soient inférieurs à μ :

$$\text{CDSC}_i = \int_{-\infty}^{\mu} f_i(y) dy \quad (4)$$

Un score élevé indique une meilleure reproductibilité et une performance supérieure à la moyenne. Pour établir un classement final, une procédure itérative est appliquée : le modèle dominant est identifié, exclu de l’échantillon, puis la moyenne μ et les scores restants sont recalculés jusqu’à ce que tous les modèles soient traités.

3 Expérimentation

Dans notre expérimentation, nous évaluons cinq architectures sur ImageNet-1k [3], à savoir, CLIP [9], ViT-L/14 [13], DeiT [11], Swin Transformer [5], ResNet152 et ResNet50 [4]. Chaque algorithme, incluant des initialisations aléatoires et des hyperparamètres constants (learning rate, batch size, Optimizer, ainsi qu’un cycle

Table 1 – Classement des modèles selon le critère CDSC

Modèles	Évaluation 1	Duel	Évaluation 2	Évaluation 3	Évaluation 4
DeiT	1.000	—	1.000	1.000	1.000
ResNet152	1.000	—	0.984	0.148	—
Swin-B	0.988	—	0.938	0.172	0.066
CLIP ViT-L/14	0.000 *	1.000	0.000	—	—
ResNet50	0.000*	0.000	—	—	—
μ_{global}	0.2831	0.3272	0.2584	0.2424	0.2391

Note. La valeur CDSC en **gras** indique le modèle éliminé après chaque évaluation.

* Modèles ayant obtenu un score CDSC égal, nécessitant un duel.

d’entraînement fixé à 20 époques), a été implémenté à l’aide de PyTorch v11.8. Tous les tests ont été exécutés sur des GPU NVIDIA avec CUDA 12.6. l’ensemble des exécutions a été réalisé sous des conditions de calcul identiques afin de garantir une évaluation rigoureuse et équitable de la reproductibilité.

Pour chaque modèle i , nous générons un ensemble de 100 taux d’erreur issus de 100 exécutions indépendantes. Nous calculons ensuite les densités de probabilités f_i et le critère CDSC_i correspondant à chaque modèle i . Nous traitons X_i comme un échantillon d’une densité de probabilité f_i .

Le processus itératif (voir le tableau 1) élimine à chaque tour le modèle dont la densité présente la plus faible CDSC. Deux modèles (CLIP et ResNet50) affichant des scores nuls à la moyenne globale, une sous comparaison spécifique entre eux est effectuée. Cette étape permet d’identifier l’architecture la plus instable. Les évaluations suivantes (Évaluation. 2, Évaluation. 3) poursuivent ce processus d’élimination progressive jusqu’à ce que deux modèles restent en compétition, à savoir Swin-B et DeiT, pour obtenir ainsi l’évaluation finale (Évaluation.4). Le processus révèle que DeiT est le plus reproductible ($\text{CDSC} = 1,00$), suivie par Swin-B

Le classement final est le suivant : $\text{DeiT} > \text{Swin-B} > \text{ResNet152} > \text{CLIP} > \text{ResNet50}$. La domination de DeiT et Swin-B sur les modèles convolutifs (tels que ResNet) souligne que les transformeurs peuvent converger plus efficacement grâce au mécanisme d’auto-attention. L’élimination systématique de CLIP-ViT-L/14 par rapport aux architectures purement visuelles comme DeiT met en évidence une faiblesse structurelle des modèles de vision-langage(VLM) pour la classification pure.

Le positionnement intermédiaire de CLIP, entre deux échelles de modèles ResNet, s’explique par un compromis entre la richesse sémantique de son pré-entraînement

multimodal, qui lui confère une robustesse sémantique, et son manque de spécialisation discriminative par rapport à des modèles supervisés sur des tâches de classification pure. L'ensemble de ces observations montre aussi que la reproductibilité d'un classifieur résulte d'un compromis subtil entre sa capacité architecturale et la nature de son entraînement.

4 Conclusion

La reproductibilité est un défi majeur en apprentissage profond. Une évaluation distributionnelle approfondie via l'analyse des densités de probabilité des taux d'erreur (100 exécutions) révèle la fidélité d'un classifieur face au non-déterminisme. L'estimateur FKDE modélise efficacement ces variations, et le critère CDSC classe les modèles selon leur stabilité, un aspect cruciale pour les applications réelles.

References

1. Rishabh Agarwal, Max Schwarzer, Pablo Samuel Castro, Aaron C. Courville, and Marc G. Bellemare. Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice. *CoRR*, abs/2108.13264, 2021.
2. Nour ElHouda Ben Slimen Attaoui. *Critère de comparaison des métaheuristiques pour les problèmes d'optimisation combinatoire à grande échelle*. PhD thesis, École Nationale des Sciences de l'Informatique, 2022.
3. Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, and Li Fei-Fei. Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 248–255, 2009.
4. Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. *CoRR*, abs/1512.03385, 2015.
5. Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, and Baining Guo. Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 10012–10022, October 2021.
6. Emanuel Parzen. On estimation of a probability density function and mode. *The annals of mathematical statistics*, 33(3):1065–1076, 1962.
7. Hung Viet Pham, Shangshu Qian, Jiannan Wang, Thibaud Lutellier, Jonathan Rosenthal, Lin Tan, Yaoliang Yu, and Nachiappan Nagappan. Problems and opportunities in training deep learning software systems: an analysis of variance. In *Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ASE '20*, page 771–783, New York, NY, USA, 2021. Association for Computing Machinery.
8. Joelle Pineau, Philippe Vincent-Lamarre, Koustuv Sinha, Vincent Larivière, Alina Beygelzimer, Florence d'Alché-Buc, Emily B. Fox, and Hugo Larochelle. Improving reproducibility in machine learning research (A report from the neurips 2019 reproducibility program). *CoRR*, abs/2003.12206, 2020.

9. Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In Marina Meila and Tong Zhang, editors, *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, volume 139 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 8748–8763. PMLR, 18–24 Jul 2021.
10. Murray Rosenblatt. Remarks on some nonparametric estimates of a density function. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(3):832–837, 1956.
11. Hugo Touvron, Matthieu Cord, Matthijs Douze, Francisco Massa, Alexandre Sablayrolles, and Hervé Jégou. Training data-efficient image transformers & distillation through attention. *CoRR*, abs/2012.12877, 2020.
12. M. Troudi, A. M. Alimi, and S. Saoudi. Analytical plug-in method for kernel density estimator applied to genetic neutrality study. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2008:1–8, 2008.
13. Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.
14. Stanislaw Weglarczyk. Kernel density estimation and its application. *ITM Web of Conferences*, 23:00037, 11 2018.